

Plan de Gestión de Datos de Investigación

Plan de Gestión de Datos de Investigación (PGDI)

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Nombre de la investigación:	Fortalecimiento de la iniciativa de inclusión financiera desarrollada en el Circuito de Economía Solidaria del Suroccidente del país
1.2 Fuente de financiamiento:	Fondo de investigación UCA
1.3 Línea de investigación / Agenda de proyección social	Alternativas de desarrollo económico y social
1.4 Código de la investigación:	FUCA23-003
1.5 Equipo de investigación:	<p>1. Coordinador/a de Investigación César Edgardo Melara Docente Departamento de Operaciones y Sistemas Centroamericana José Simeón Cañas Universidad https://orcid.org/0000-0001-7484-3244 El Salvador</p> <p>2. Investigador Gerardo Alfredo Morales Docente Departamento de Operaciones y Sistemas Universidad Centroamericana José Simeón Cañas El Salvador</p> <p>3. Investigador Patricia Montalvo Docente Departamento de Psicología y salud pública Universidad Centroamericana José Simeón Cañas https://orcid.org/0009-0009-1744-7216 El Salvador</p> <p>4. Investigador Andrya Miriam Garay Rodriguez Docente Departamento de Contabilidad y finanzas Centroamericana José Simeón Cañas Universidad https://orcid.org/0000-0002-2490-7454</p>

	<p>El Salvador 5. Investigador Nataly Cuellar Docente Departamento de Administración de empresas Centroamericana José Simeón Cañas Universidad https://orcid.org/0009-0005-9236-9183 El Salvador 6. Investigador Erick Giovanni Varela Guzmán Docente Departamento de Electricidad e informática Centroamericana José Simeón Cañas Universidad https://orcid.org/0000-0003-2259-5909 El Salvador</p>
1.6 Datos de contacto principal:	<p>cmelara@uca.edu.sv 2020-6000 ext. 1178 (Tel. institucional)</p>
1.7 Fecha de inicio y fin de la investigación:	<p>2024-01-19 a 2025-06-06</p>
1.8 Control de revisión del PGD:	<p>Versión 1.0, 09/09/2025</p>
1.9 Responsable de la gestión de los datos:	<p>Erick Giovanni Varela Guzmán Docente</p>
2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS	
2.1 Breve descripción de los tipos de datos por generar o recopilar en la investigación:	<p>Se generarán datos cualitativos en formato audio, derivados de entrevistas semiestructuradas con participantes de las iniciativas de ahorro y crédito, líderes de los grupos de ahorro y empleados de Solidaridad CVX. También se incluyen las transcripciones de los audios. Así como el resultado de 120 encuestas</p>
2.2 ¿Se utilizarán datos existentes de investigaciones UCA o de otras fuentes? ¿Qué uso se les dará? ¿Bajo qué licencia están los datos reutilizados?	<p>No se utilizarán datos provenientes de la UCA. Se utilizó únicamente un informe previo realizado por Solidaridad CVX que contiene datos de las participantes de la iniciativa.</p>

2.3 ¿Qué tipos de formatos tendrán los datos de la investigación?	XLSX: tabulación de resultados de encuestas MP3: audios de grupos focales JPEG: fotografías de grupos focales PDF: transcripciones de grupos focales
2.4 ¿Cuál es el volumen o tamaño estimado de los datos?	< 50MB
3. CALIDAD DE LOS DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN	
3.1 ¿Cómo se garantiza la coherencia y la calidad de los datos?	<p>La coherencia y calidad de los datos se garantizan mediante un proceso de supervisión y control en cada etapa. Las grabaciones de las entrevistas fueron transcritas por estudiantes de servicio social bajo la supervisión directa de la investigadora junior y con la validación del equipo de investigación, lo que permitió asegurar la fidelidad y consistencia del contenido.</p> <p>En el caso de las encuestas, la recolección se llevó a cabo a través de Google Forms, lo que redujo errores de captura, y la tabulación de los datos fue realizada por el equipo investigador, aplicando procedimientos de verificación para garantizar precisión y confiabilidad en los resultados.</p>
3.2 ¿Qué documentación acompañará a los datos para su interpretación o reutilización?	Las transcripciones de las entrevistas (archivos de audio) serán debidamente anonimizadas y revisadas y puestas a disposición en formato PDF. Además, el reporte de investigación define la línea de avance de este trabajo.
4. ACCESIBILIDAD Y REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS	
4.1 De todos los datos descritos en sección 2 de este PGD ¿Cuáles serán seleccionados y depositados en Micelio, plataforma para la investigación UCA para su accesibilidad y reutilización? (ciclo de vida completo de los datos)	<p>Se seleccionarán y depositarán en Micelio los siguientes datos, asegurando su accesibilidad y potencial de reutilización a lo largo de su ciclo de vida:</p> <ul style="list-style-type: none">● XLSX: archivo con la tabulación de los resultados de las encuestas.● PDF: transcripciones completas de los grupos focales. <p>Los audios en formato MP3 y las fotografías en JPEG se mantendrán únicamente como insumos de apoyo interno, debido a consideraciones éticas y de confidencialidad relacionadas con la identidad de los participantes.</p>

4.2 ¿Qué tipo de software y/o hardware se usará para visualizar los datos?	Se requiere de Microsoft Excel
4.3 ¿A qué grupo de investigadores, línea de investigación o agenda de proyección social UCA le podrán ser útiles estos datos?	Línea de investigación de la UCA: 4. Alternativas de desarrollo económico y social 10. Desarrollo e innovación tecnológica 11. Desarrollo productivo y empresarial
5. REQUERIMIENTOS ÉTICOS Y LEGALES	
5.1 ¿Existe algún problema ético o legal que pueda afectar el intercambio de datos? ¿Cómo debe ser el uso de datos personales?	<p>Sí, existen consideraciones éticas relacionadas con la protección de datos personales que deben atenderse al momento de intercambiar la información. Los datos de las personas entrevistadas y participantes serán anonimizados para resguardar su identidad y garantizar la confidencialidad. Además, se obtuvo consentimiento informado para el uso de la información con fines de investigación, asegurando que los participantes comprendieran el propósito y alcance del estudio.</p> <p>El uso de los datos personales debe realizarse exclusivamente con fines académicos y de investigación, evitando cualquier divulgación que pueda poner en riesgo la privacidad de los participantes. En este sentido, los materiales compartidos en repositorios o plataformas abiertas excluirán información sensible que permita la identificación directa o indirecta de las personas.</p>
5.2 Si el Comité de Ética de investigación de la UCA evaluó la investigación ¿Qué aspectos del dictamen afectan el uso y publicación de los datos de investigación?	El comité de ética evaluó y aprobó el uso de la encuesta para recopilar información.
5.3 ¿Existen restricciones para acceder a los datos?	Sí, existen restricciones de acceso vinculadas a la protección de la identidad de los participantes y al resguardo de información sensible. Los datos anonimizados, como las transcripciones en PDF y la tabulación de encuestas en XLSX , estarán disponibles para consulta y reutilización en Micelio. Sin embargo, los archivos en formato MP3 (audios) y JPEG (fotografías) no serán de acceso público, dado que contienen información que podría comprometer la confidencialidad de las personas

participantes.

Cite este documento: Melara, C. E., Garay Rodríguez, A. M., Varela Guzmán, E. G., Morales, G. A., Cuellar Estrada, N. R., Montalvo, P., & Vásquez Rivera, M. I. (2025, junio). *Plan de Gestión de Datos de Investigación: Fortalecimiento de la iniciativa de inclusión financiera desarrollada en el Circuito de Economía Solidaria del Suroccidente del país.* <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6442>